

SUG'URTA KOMPANIYALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI

Xattabov Murodulla Batirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Sug'urta ishi" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi

E-mail: leon.eshliy@mail.ru

Annotatsiya: Sug'urta kompaniyasining moliyaviy resurslari sug'urtalovchi ixtiyorida bo'lgan va xo'jalik faoliyati, sug'urta operatsiyalari hamda investitsion faoliyatda ishlatilayotgan jami pul mablag'laridir. Sug'urta kompaniyasining moliyaviy resurslari ikkita asosiy qismdan tashkil topadi xususiy kapital va jalb qilingan mablag'lar va bunda jalb qilingan mablag'lar xususiy kapitalga nisbatan katta hajmni tashkil etadi.

Sug'urta kompaniyasining faoliyati sug'urtalanuvchilarning sug'urta mukofotlari hisobidan pul fondlarini tashkil qilish va tuzilgan sug'urta shartnomalarida ko'zda tutilgan sug'urta hodisalari yuz berganda ushbu fond hisobidan zararlarni qoplashdan iborat. Sug'urta hodisalari kam yuz bergan holatda to'plangan zahiralar va qoplamalar o'rtasidagi farq foyda sifatida shakllanadi. Sug'urta kompaniyasining ikkinchi asosiy daromad manbai, shakllangan sug'urta zahiralarini vaqtinchalik investitsiyaga yo'naltirgan holda ko'riladigan daromaddan iborat. Bundan tashqari sug'urta kompaniyasi o'qitish-malaka oshirish ishlarini tashkil qilish, sug'urta bozorida agent sifatida va fond bozorida broker sifatida vositachilikni amalga oshirish bilan daromad ko'rishi, qayta sug'urta faoliyati bilan shug'ullanishi, regress tartibida undirilgan mablag'lar hamda asosiy vositalarni sotish, korxonalar ustav kapitalida muassis sifatida ishtirok etish hamda ruxsat berilgan holatda kredit faoliyatini amalga oshirish hisobidan daromad ko'rishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: sug'urtalovchi, sug'urtalanuvchi, sug'urta mukofoti, sug'urta zahirasi, sug'urta puli, sug'urtalovchining moliyaviy barqarorligi, sug'urtalovchining moliyaviy resursi, sug'urta javobgarligi, sug'urtalovchining investitsiya faoliyati, sug'urta shartnomasi.

1. KIRISH

To'lovga qobillikning Solvency II standartlarini joriy etish bo'yicha Yevropa ittifoqining a'zolari bo'lgan Yevropaning Markaziy-sharqiy mamlakatlarining konstruktiv tajribalarini o'rganish va mamlakatimizga joriy etish uchun mazkur tajribalarni alohida o'rganish talab etiladi. Umuman olganda mazkur mamlakatlarda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va to'lovga qobillik darajasi yuqori bo'lsada, sug'urta bozorining rivojlanganlik darajasi va dunyo xo'jaligiga jalb qilinganligi ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan farq qiladi. Masalan Latviya va Ruminiyani tarixan va hozirgi holati bo'yicha olib qaraganda dunyo xo'jaligiga kirib borishi aytarli darajada emas va bu ushbu mamlakatlar

sug'urta bozorlarining bunday darajaga yetmaganligidan dalolat beradi. Mazkur mintaqa mamlakatlari sug'urta bozorlari rivojlanganlik va tayyorgarlik darajasining turli xil holatda bo'lishiga qaramasdan, 2016 yildan boshlab ushbu mintaqaning barcha davlatlari to'lovga qobillikning Solvency II ikkinchi direktivasi talablarini bajarishlari, ushbu direktivani joriy etishga birlashishlari va milliy qonunchilikni shunga moslashtirishlari hamda bu boradagi to'siqlarni bartaraf etishlari shart qilib belgilandi.

Markaziy-sharqiy Yevropa mintaqasi[1] 2018 yilning 1-yarmida 18 mlrd. yevrodan ortiq brutto-mukofotlar to'plagan bo'lib, bu uning yuqori darajadagi rivojlanishga ega ekanligidan dalolatdir[2]. Ikkinchidan, ushbu bozor o'z xususiyatiga ko'ra, dunyo xo'jaligiga kirib borishi nisbatan yuqori bo'lmasada, sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabning yuqoriligi evaziga yuqori hajmdagi mukofot to'plash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, ushbu mintaqa sug'urta kompaniyalari milliy bozor xususiyatlarining o'ziga xosligidan kelib chiqib, turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatish xususiyatiga hamda submintaqaviy rivojlanish tendensiyalariga ega.

2. METODOLOGIYA

Quyidagi maqola mavzusi bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy yo'nalishlari va tadqiqot yo'nalishlari to'g'risida qisqacha keltiramiz. Ushbu tadqiqotlar asosan sug'urta sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar, sug'urta tashkilotlari moliyaviy resurslarini boshqarish, va yangi sug'urta maxsulotlarini o'rganishga qaratilgan. Sug'urta kategoriya bo'lib, moliya kategoriyasining qismi sifatida amal qiladi. Hozirgi zamon iqtisodiy fanida moliya kategoriyasini turlicha talqin qiladilar. Voznesenskiy E.A., Kazak A.S., Maramigin M.S., Sabanti B.M. kabi olimlar moliyaning shakllanishida davlatning rolini ustqurma kategoriyasi sifatida e'tirof etadilar. Boshqa bir olimlar, masalan, Drobozina L.A., Polyak G.B. kabilar moliyani oila byudjetining shakllanishi va ishlatilishi bilan bog'liq uy xo'jaligi ichidagi munosabatlarni aks ettiruvchi "uy xo'jaligi moliyasi" kategoriyasi deya e'tirof etadilar. Iqtisodchi olim V.M.Rodionovanning fikricha, moliya umumiy takror ishlab chiqarish jarayonlari va uning bosqichlarini aks ettiruvchi xususiyatga ega bo'lib, takror ishlab chiqarish jarayoni uzluksizligini ta'minlash qay darajada mutanosib taqsimlanayotganligidan dalolat beradi.

Shuningdek moliyaviy barqarorlik har qanday tashkilotning holatini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Shu bilan birga ushbu tushuncha bo'yicha aniq va bir xil ta'rif mavjud emas. Ushbu tushunchani turli manbalarda turlicha talqin qilinadi. Ko'pgina ishlarda moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishda ma'lum koeffitsientlar o'rganiladi (to'lovga qobillik, rentabellik, likvidlik va boshqalar) va ularning natijalari tahlil qilinadi. Ammo bunda tashqi va ichki faktorlarning ta'siri natijasida koeffitsientlar o'zgarishi dinamikasining o'zgarish ehtimolligi o'rganilmaydi.

Iqtisodiyot nazariyasida "barqarorlik"ni tahlil qilishni boshlab bergan V.Valras va A.Marshall tomonidan "barqarorlik"ning klassik (mumtoz) modeli ishlab chiqilgan. Unga ko'ra, tizim bozor narxlariga tuzatishlar kiritish (V.Valras) va hajmga tuzatishlar kiritish (A.Marshall) kabi ma'lum shart-sharoitlar mavjud bo'lgan taqdirda barqaror holatga qaytadi[3].

Rossiyalik olim M.M.Alekseeva "barqarorlik"ning mohiyatini quyidagicha ifodalaydi: barqarorlik o'zgarib turishlarning to'liq mavjud emasligi yoki kamayib boruvchi o'zgarishlar sharoitida muvozanat holatiga intilish demakdir[4].

Korxonaning moliyaviy barqarorligini aniqlash va barqarorlikni ta'minlashga nisbatan yondoshuv mavjud bo'lib, uning asosida moliyaviy barqarorlik va uni ta'minlashni turli risklardan himoyalash mexanizmi sifatida ko'rib chiqish yotadi. U risklar nazariyasini ishlab chiqqan ko'plab xorijiy olimlar, jumladan, J.Marshall, F.Bansal Vikul K va boshqalarning ilmiy

ishlarida takomillashtirib borilgan[5]. Kompaniyaning moliyaviy holatini tavsiflovchi yo‘nalishlarning har biri (sug‘urta faoliyati, investitsiya, moliyaviy faoliyat va qayta sug‘urta) stabillik sharoitini ta‘minlash imkoniyatiga ega bo‘lib, faoliyatning bu yo‘nalishlariga xos faktorlar yig‘indisini moliyaviy barqarorlikka ta‘sir ko‘rsatuvchi faktorlar guruhi deb qabul qilish mumkin. Faktorlar guruhi o‘z o‘rnida bir qancha holatlardan (elementlar) tashkil topgan bo‘lib, ular moliyaviy barqarorlik faktorlari deb ataladi va mos analitik ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanishi mumkin. O‘z o‘rnida, faktorlar guruhi (sug‘urta kompaniyasining ma‘lum faoliyat turi) sintetik ko‘rsatkichlar yordamida tavsiflanadi, bunda moliyaviy tahlilning maqsadi umumlashtiruvchi ko‘rsatkich sifatida moliyaviy holatni tavsiflaydi. Shunday qilib, faktorlar – ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanuvchi ob‘ektiv iqtisodiy holatdir. Faktorlar turli belgilari bo‘yicha klassifikatsiyalanishi mumkin. Moliyaviy holatga ta‘sir ko‘rsatish darajasidan kelib chiqib, faktorlarni (hamda mos ko‘rsatkichlarni) turli darajalarga ajratish mumkin. Umumiy holda faktorlarni klassifikatsiyalash tanlangan moliyaviy barqarorlikni baholash modeliga bog‘liq.

Sug‘urta kompaniyasining strategik muvozanati modelida strategik faktorlar sifatida korxonaning potentsiali, atrof muhit potentsiali va shundan kelib chiquvchi kompaniya muvaffaqiyati potentsiali ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Risklarni tarkibiy boshqarish modelida (tarkibiy moliyaviy muvozanat modeli) faktorlar sifatida moliyaviy imkoniyatlar va moliyaviy majburiyatlar hisoblanadi: ma‘lum davrlarga mo‘ljallangan kutilayotgan to‘lovlarning saldosini, o‘zaro aloqadorlikda tahlil qilinuvchi kapitalni taqdim etish shakllari. Bunda sug‘urtaning faqat tarmoq xususiyatlari hisobga olinmasdan, balki alohida turlari ham e‘tiborga olinadi. Masalan, kapitalni taqdim qilish shakliga bo‘lgan talablar hayot sug‘urtasida, mulkiy sug‘urtada va javobgarlik sug‘urtalarida bir-biridan farq qiladi. Jarayonlarni operativ boshqarish modelida faktorlar sifatida quyidagilar qabul qilinadi: sug‘urta va investitsiya portfellarini shakllantirish, bozorni segmentlash, sug‘urta mahsulotlarini ishlab chiqish va sug‘urta dasturlarini shakllantirish, tarif siyosati hamda risklarni sug‘urtaga qabul qilish bilan bog‘liq faktorlar. Faoliyat barqarorligini tahlil qilish vazifasidan kelib chiqqan holda faktorlarni sug‘urta kompaniyasining faoliyatiga bog‘liq bo‘lgan ichki (mikroiqtisodiy) va tashqi (makroiqtisodiy) faktorlar sifatida klassifikatsiyalash muhim hisoblanadi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Moliyaviy barqarorlik faktorlari tarkibi[6]

Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonun va ushbu qonundan kelib chiquvchi me'yoriy hujjatlarga ko'ra sug'urtalovchi moliyaviy barqarorligining asosini ustav kapitali hamda sug'urta zahiralarning shakllantirilganligi va qayta sug'urta tizimining mavjudligi tashkil etadi.

Sug'urta faoliyatini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan risklarni tavsiflash uchun sug'urta mukofotining yetarliligi, qayta sug'urtaning samaradorligi va sug'urta portfelining balanslashganligi darajasini tahlil qilish zarur.

Sug'urta mukofotining yetarliligini tahlil qilish uchun biz sug'urta mukofoti tarkibining elementlarini o'zida mujassamlashtirgan quyidagi ko'rsatkichlar tizimini taklif etamiz:

Sug'urta qoplamalari

$$\frac{\text{-----}}{\text{Sug'urta mukofotlari}} \leq \text{Netto-stavka ulushi}$$

Komission mukofot

$$\frac{\text{-----}}{\text{Sug'urta mukofoti}} \leq \text{Komission mukofotning yuklamadagi ulushi}$$

Ish yuritish xarajatlari

(komissiyadan tashqari)

$$\frac{\text{-----}}{\text{Sug'urta mukofoti}} \leq \text{Ish yuritish xarajatlarining yuklamadagi ulushi}$$

Tahlil sug'urta turlari va bozor segmentlari bo'yicha amalga oshirilishi hamda sug'urta shartnomalari bo'yicha sug'urta mukofotlari va sug'urta qoplamalari taqqoslanishi kerak.

Agar keltirilgan nisbatlar 1 dan katta bo'lsa, bu sug'urta mukofotining yetarli emasligini bildiradi. Keltirilgan nisbatlarning birortasi bajarilmaganda, ammo bunda ularning summasi 1 doirasida bo'lganda ham e'tibor talab qilinadi. Bu shu bilan bog'liqlik, bir elementni boshqasi bilan yopish bir martalik xususiyatga ega bo'lishi mumkin, ya'ni keyingi davrlarda bunday imkoniyat bo'lmaydi va demak mukofotning yetishmaslik holati yuzaga keladi.

Sug'urta kompaniyasi sug'urta bozorida o'z o'rnini egallash maqsadida tarifni pasaytirishi mumkin. Ammo bunday holatda u o'z zimmasiga olgan javobgarliklarini bajarashi uchun netto qismni kamaytirmasligi kerak. Yuklamaning ba'zi qismlarini esa ma'lum vaqtga kamaytirib turishi mumkin, masalan foydadan voz kechish, komission to'lovni kamaytirish, tashkiliy xarajatlarni qisqartirish va hokazo. Ushbu xarajatlarni investitsion daromad hisobidan qoplashi ham mumkin.

Qayta sug'urta samaradorligini baholash uchun biz quyidagi nisbatdan foydalanishni taklif etamiz:

$$\frac{\text{Sug'urta mukofotida qayta sug'urtalovchining ulushi}}{\text{Sug'urta mukofoti}} \leq \frac{\text{Sug'urta qoplamasida qayta sug'urtalovchining ulushi}}{\text{Sug'urta qoplamasi}}$$

Qayta sug'urta bo'yicha amalga oshirilgan operatsiyalarning samaradorligini tahlil qilish uchun qayta sug'urta shartnomalari bo'yicha sug'urta mukofotlari va sug'urta qoplamalarining taqqoslanuvchanligini ta'minlash kerak.

Agar nisbat buzilgan bo'lsa, demak sug'urta kompaniyasi qayta sug'urta uchun

me'yordagidan ko'p javobgarlikni qayta sug'urtaga bermoqda. Bu holat risklarning noto'g'ri seleksiyasi yoki qayta sug'urtalovchining to'lovga noqobilligi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

[20] [23]

Sug'urta kompaniyasi investitsiya faoliyatini amalga oshirishi davomida yuzaga keladigan investitsiyaviy risklarni tahlil qilib borish uchun aktivlar likvidligi, diversifikatsiyasi, qaytishligi va daromadligi ko'rsatkichlarini aniqlab borishni taklif etamiz.

Majburiyatlarni o'z vaqtida amalga oshirish uchun aktivlar likvidligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Likvidlik ta'minlanmaslik holatining yuzaga kelishiga sifatsiz menejment va debitorlarning to'lovga qobiliyatsizligi (doimiy yoki vaqtincha) sabab bo'lishi mumkin.

Rossiyalik olim L.A.Orlanyuk-Maliskayaning fikriga ko'ra, sug'urta kompaniyasi likvidligini baholash uchun muddatlilik ko'rsatkichi muhim hisoblanadi, chunki "...sug'urtalanuvchilarning da'volari ko'p hollarda tez fursatda to'lab berilishi kerak". Sug'urta faoliyatining o'ziga xosligini hisobga olgan holda quyidagi muddatlilik ko'rsatkichini taklif etamiz:

$$\frac{\text{Pul mablag'lari} + \text{Yuqori likvidli aktivlar}}{\text{Ishlab topilmagan mukofotlar zahirasi} + \text{Zararlar zahirasi}} \geq 1$$

Yuqori likvidli aktivlar sifatida qisqa muddatli moliyaviy qo'yilmalar hisoblanadi (pul mablag'laridan tashqari).

Agar ushbu nisbat ta'minlanmasa sug'urta kompaniyasida sug'urtalanuvchilar va boshqa kreditorlar oldidagi majburiyatlarini o'z vaqtida bajara olmaslik riski yuzaga keladi.

Aktivlar likvidligining yetarli emasligi risk yuzaga kelganda qaytarish muddati kelmagan aktivlarni sotish zaruratini keltirib chiqaradi va o'z-o'zidan rejalashtirilgan daromadni ololmaslikka sabab bo'ladi. Ushbu holat hayot sug'urtasi shartnomalari bo'yicha majburiyatlarni bajara olmaslik holatini yuzaga keltiradi.

3. NATIJA

Sug'urta mexanizmi asoslanadigan prinsiplar keltirildi va ularning xususiyatlari ochib berildi. Sug'urta mexanizmi ehtimollik xususiyatiga ega ekanligi sug'urta munosabatlarining sug'urta riski, sug'urta hodisasi, sug'urta qoplamasi kabi xususiyatlarini keltirib chiqarishi asoslandi.

Samarali sug'urta mexanizmini ishlab chiqish va yo'lga qo'yish, sug'urta kompaniyasining malakali xodimlari va ular tomonidan ishlab chiqilgan sug'urta siyosatiga bog'liq. Puxta ishlab chiqilgan sug'urta siyosati sug'urta kompaniyasi faoliyatining davomiyligini va moliyaviy jihatdan barqarorligini ta'minlaydi.

Sug'urta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan sug'urta siyosati va uning amalga oshirilishining samaradorligini uning yil yakuni bo'yicha yuzaga kelgan moliyaviy natijalari, debitor va kreditor qarzdorliklarning holati, pul oqimlari va xususiy kapital dinamikasi orqali tahlil qilish mumkin.

Pul mablag'larini samarali boshqarishda buxgalteriya hisobini to'g'ri yo'lga qo'yish, joriy tahlilni tashkil etish va pul oqimlarini moliyaviy rejalashtirish istiqbollari o'rganib borish muhim hisoblanadi. So'nggi yillarda moliyaviy tahlilni amalga oshirishda to'lovlar (oqimlar) ketma-ketligi usuliga alohida e'tibor qaratilmoqda. "To'lovlar oqimi" tushunchasining moliyaviy

tahlil amaliyotiga kiritilganligiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsada, ushbu usul tez ommalashdi va o'zining samarasini bermoqda.

Moliyaviy oqimlarni tadqiq qilishda ma'lum tendensiyalar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, tahlilning oddiy usulidan (buxgalterlik hisobotlari tahlili) murakkab usullarigacha (turli modellar va sxemalar ishlab chiqish) bo'lgan yo'l bosib o'tildi. Ushbu turli-tuman tadqiqot usullarini birlashtirgan holda ularni quyidagi ikki qismga ajratildi:

1. Klassik usul.

2. Zamonaviy usul.

Ushbu yondoshuv me'yoriy yondoshuv hisoblanmasada, korxonaning oldingi va kelajakdagi moliyaviy holatini aniqroq tahlil qilish imkonini beradi.

“Kafolat” sug'urta kompaniyasining so'nggi besh yildagi pul oqimlarining xarajatlar qismi tahlil qilindi va sug'urta operatsiyalari bo'yicha pul to'lovlari ko'rsatkichining o'sish darajasi nisbatan yuqori bo'lganligi va buning sababi to'plangan sug'urta mukofotlariga nisbatan to'lab berilgan qoplamalar hajmining sezilarli darajada past ekanligidir degan xulosa hosil qilindi.

Sug'urta kompaniyasi moliyaviy oqimlarini tadqiq qilish shuni ko'rsatdiki, bugungi kungacha qo'yilmalarni yangi sug'urta dasturlariga joylashtirishning barcha manbalarining mavjud imkoniyatlari to'liq aniqlanmagan. Sug'urta menejmentida sug'urta dasturlariga investitsiyalarning samarali yo'nalishlarini tanlash uchun kompaniya ichida pul mablag'lari harakatining dinamik xususiyatlarini hisobga oluvchi, ularning tashqi oqimlar bilan o'zaro aloqasini, joylashtirishning vaqt jihatidan to'g'ri belgilanishi masalalarida yangicha usullarni ishlab chiqish zarur.

Sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda xususiy kapitalning o'rni katta bo'lib, ushbu mablag'lar tashqi sub'ektlar oldidagi javobgarlikdan xoli bo'lgan va shu tufayli kompaniya uzoq muddatli investitsiya faoliyatini amalga oshirishida, strategik maqsadlarni amalga oshirishda va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan mablag'lar hisoblanadi. Ushbu mablag'lardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish orqali kompaniyaning moliyaviy barqarorligi ta'minlash mumkin.

O'zbekiston milliy sug'urta bozori tahlil etilib, sug'urta xizmatlarining katta qismi beshta sug'urta kompaniyasi tomonidan ko'rsatilayotganligi va milliy sug'urta kompaniyalarining ko'pchilik qismi mayda sug'urta kompaniyalari bo'lib, ularning aktivlari nisbatan kichik va bu holat milliy bozorda turli ko'rinishdagi favqulotda holatlar yoki iqtisodiy qiyinchilik sharoitlari yuzaga kelganda bozorda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalarining katta qismi iqtisodiy nochor ahvolga tushib qolish ehtimoli yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Mazkur bobning uchinchi bo'limida Markaziy-sharqiy Yevropa mintaqasi mamlakatlari sug'urta bozorlarining xususiyatlari o'rganildi va ushbu mintaqada amalga oshirilayotgan SWOT-tahlilning kuchli va kuchsiz jihatlari tahlil qilinib, jadval ko'rinishida taqdim qilindi. Mazkur mintaqada mamlakatlarida YaIMda sug'urta mukofotlarining hissasi va kishi boshiga to'g'ri kelayotgan sug'urta mukofotlari ko'rsatkichlari keltirilib, mamlakatimizdagi ushbu ko'rsatkichlar bilan taqqoslandi.

4. DISCUSSION

Ushbu bo'limda sug'urta kompaniyasining likvidligini aniqlash ko'rsatkichi, mablag'larning muddatliligi ko'rsatkichi, investitsion daromadning yetarliligi ko'rsatkichi va foydaning yetarliligi ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha nisbatlar taklif qilamiz.

Sug'urta mukofotining yetarliligini tahlil qilish uchun sug'urta mukofoti tarkibining elementlarini o'zida mujassamlashtirgan uch yo'nalishdagi ko'rsatkichlar tizimi taklif etildi va

ushbu ko'rsatkichlarni doimiy tahlil qilib borish va zarur choralar ko'rish sug'urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligini ta'minlashi asoslandi, nisbatning buzilishiga sabab bo'ladigan holatlar ko'rsatib berildi.

Ko'rsatilayotgan qayta sug'urta xizmatlarining samaradorligini baholash uchun qo'llaniladigan nisbatlar taklif etildi va ushbu nisbatlarning buzilishiga sabab bo'luvchi holatlar aniqlandi.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida mazkur ko'rsatkichlar rivojlangan mamlakatlar bilan taqqoslanganda sezilarli darajada farq qilishi, ya'ni sug'urta shartnomalari ko'proq sug'urta kompaniyasi manfaatlarini ko'zda tutgan holda tuzilayotganligi va to'lab berilayotgan sug'urta qoplamalari to'plangan sug'urta mukofotlariga nisbatan kichik hajmni tashkil etayotganligi sug'urtalanuvchilarda sug'urta kompaniyalariga bo'lgan ishonchning past darajada saqlanayotganligiga olib kelayotganligi asoslandi.

5. CONCLUSIONS

O'zbekiston milliy sug'urta bozori va unda faoliyat ko'rsatayotgan sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi holatini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, sug'urta kompaniyalari o'zlari olayotgan javobgarliklari doirasida ularning moliyaviy barqarorligi va to'lov qobiliyati belgilangan me'yorlarning quyi chegarasida bo'lib, katastrofik holatlarning yuz berish ehtimolligini e'tiborga olganda, olingan majburiyatlar hajmidan kelib chiqib kritik holatning yuzaga kelish ehtimoli nisbatan yuqori ekanligini ta'kidlash mumkin;

mamlakatdagi mavjud sug'urtalanishi mumkin bo'lgan risklarning juda kichik qismi (2-3foizi) sug'urtalanayotganligini va ushbu ko'rsatkichning tezlik bilan oshib borayotganligini e'tiborga olganda (to'planayotgan sug'urta mukofotlarining o'sishi 2018 yilda 2014 yilga nisbatan 372,4 foizni tashkil etgan) sug'urta kompaniyalarining mavjud moliyaviy imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolish ehtimoli yuqori ekanligidan dalolat beradi;

O'zbekiston milliy sug'urta bozori tahlil etilgan va unga ko'ra sug'urta mukofotlari hajmi yildan-yilga tez o'sayotganligi, ammo shunga qaramasdan YaIMdagi hissasi past darajada saqlanib qolayotganligi, ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlarining turli-tumanligi yetarli emasligi, sug'urta kompaniyalariga bo'lgan ishonchning yetarli emasligi va natijada ko'p sondagi potensial sug'urtalanuvchilar sug'urta xizmatlari bilan ta'minlanmagan;

2019 yilning 5 aprelidagi "O'zbekiston Respublikasi fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi №R-5464 sonli Prezident farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi №PQ-4412 sonli "O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbiroari to'g'risida" gi qarorlari O'zbekiston sug'urta bozorining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beruvchi muhim hujjatlar bo'lib, ushbu konsepsiya va yo'l xaritalari asosida sug'urta bozorini rivojlantirish sug'urta tarmog'ining kelajakda iqtisodiyotning yetakchi tarmog'iga aylanishiga imkoniyat yaratib beradi.

Shu bilan bir qatorda sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini aniqlashda chet mamlakatlar tajribalaridan foydalanish va xususan Solvency II standartlarini joriy etish bo'yicha Yevropa ittifoqining a'zolari bo'lgan Yevropaning Markaziy-sharqiy mamlakatlari konstruktiv tajribalarini o'rganish va mamlakatimizga joriy etish bo'yicha ishlar olib borish kerak deb o'ylayman.

6. ADABIYOTLAR

1. Xpriminsurancereport/Oktober 2017 statistikaга куйидаги мамлакатлар ва категорияларни киритади:Албания, Болгария, Босния ва Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Руминия, Сербия, Косово, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония
2. D.Ghetu InsuranceReport CEE, SEE & CIS Insurance markets in 1H2018//FirstHalf 2018//XPRIMM. 2018 №.2 pp.10-25
3. Маршалл А. Принципы экономической науки. –М.:Прогресс, 1993. – 350 с.
4. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика, 1997. -248 с.
5. Маршалл Джон Ф., Бансал Викул К. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям. Пер. с англ. –М.: Инфра-М, 1998. -784 с.
6. Muallif ishlanmasi.
7. Адамчук Е.А. Основные тенденции страхования в развивающихся странах в кризис//Страховое дело, 2003, №3
8. Березкин Ю.М. Проблемы и способы организации финансов: монография. Иркутск: изд.БГУЭП, 2006, -248 с.
9. Янова С.Ю. Особенности накопительных видов страхования жизни//Организация продаж страховых продуктов. -2007, -№1, с.55
10. Аленичев В.В. Эволюционно-институциональный аспект исследования сущности страхования//Финансы -2007, №3
11. Дроздовская Л.П. Интермедиация риска на информационно-кредитном рынке: монография, -Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010, -9 с.
12. Дроздовская Л.П. Банковская сфера: механизм информационно-финансовой интермедиации: монография. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010, -126 с.
13. Березкин Ю.М. Два подхода к пониманию финансового механизма:учетно-финансовый и финансово-инженерный//Известия ИГЭА (БГУЭП).-2012,-№2,-с.27-32
14. Кагаловская Э.Т. Некоторые особенности личного страхования в современной России// Финансы, 2012, №1
15. “Ўзбекистонда суғурта бозорининг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, ТМИ, 2012 йил 28 февраль
16. Водолазский А.А.Начало эконофизики и количественная определенность первых экономических законов.-Новочеркасск, -НОК, -2013, 20 с.
17. Қўлдошев Қ.М. Ўзбекистонда ҳаёт суғуртаси ва уни ривожлантириш муаммолари. //Молия илмий журнали 2014 й. 2-сон.
18. В.В.Дрошнев Демографическая детерминированность актуарных расчетов тарифов при накопительном страховании жизни: региональный аспект.//Страховое дело, 2015, сентябрь.